

HJRS Link: [Journal of Academic Research for Humanities \(HEC-Recognized for 2022-2023\)](#)

Edition Link: [Journal of Academic Research for Humanities, 3\(2\) April-June 2023](#)

License: [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](#)

Link of the Paper: <https://www.jar.bwo.org.pk/index.php/jarh/article/view/221/version/221>

SIGNIFICANCE OF DIALOGUE FOR RELIGIOUS AND SOCIAL HARMONY IN THE LIGHT OF ISLAMIC TEACHINGS

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مذہبی و سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں "مکالمے" کی ضرورت و اہمیت

Corresponding & Author 1: Dr Hafiz Abdul Ghani, Associate Professor, F. C. College University, Lahore, hafizghani@fccollege.edu.pk

Author 2: Zaneera Azam, Lecturer, F. C. College University, Lahore, zaneeraazam@fccollege.edu.pk

Paper Information

Citation of the paper:

(APA) Ghani, Hafiz Abdul and Azam, Zaneera (2023). Significance of Dialogue for Religious and Social Harmony in the Light of Islamic Teachings. Journal of Academic Research for Humanities, 3(2), 19–28.

Subject Areas:

- 1 Religious Studies
- 2 Humanities

Timeline of the Paper:

Received on: 13-01-2023
Reviews Completed on: 24-03-2023
Accepted on: 02-04-2023
Online on: 10-04-2023

License:

[Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](#)

Recognized:

Published by:

Abstract

Pakistan has great potential to grow but unfortunately, it is blanketed in some critical problems which are the hurdles in the way of social development and economic prosperity. These problems include violent extremism, anarchy, corruption, illiteracy, political rivalries, religious intolerance, social incoherence, and lack of fortitude. Consequentially the masses are insecure, restless, and perplexed. A solution to these societal ailments doesn't lie with an individual or a party rather it seeks national unity and societal integration. This research article analyzes the causes of the lack of social harmony and recommends solutions for the establishment of a peaceful and progressive society. Effective social dialogue, communal discourses, critical thinking, national integration, tolerance, respect for diversity, fortitude, and democratic demeanour are pivotal for Pakistan's progress and peace. To promote social coherence and religious harmony the researchers have expounded on the subjects related to respect for diversity, advancement of democratic and civic values, the supremacy of law, promotion of tolerance, societal fortitude, and providence of quality education and training. Particularly the necessity and significance of 'DIALOGUE' has been highlighted in the light of Islam. Specific suggestions pertinent to the promotion of social and religious harmony in educational institutes have also been presented in the article.

Keywords: Critical Thinking, Unity in Diversity, Social Harmony, Interfaith Dialogue, Conflict Management

تعارف

اکیسویں صدی کے عالمگیر معاشرے میں سماجی ترقی اور معاشی خوشحالی کے لامحدود امکانات ہیں۔ پاکستان ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے مگر اس وقت وہ جن گھمبیر مسائل کا شکار ہے وہ اس کی ترقی و خوشحالی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ان مسائل میں انتہاء پسندی، دہشت گردی، بد امنی، کرپشن، جہالت، سیاسی عدم استحکام، فرقہ واریت، عدم برداشت، اور غیر جمہوری رویہ سرفہرست ہیں۔ ان مسائل کا حل کسی ایک فرد، جماعت یا ادارے کے بس کی بات نہیں، بلکہ اس کے لئے قومی یکجہتی اور سماجی ہم آہنگی درکار ہے۔ پاکستان کو امن، استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لئے موثر سماجی مکالمے، باہمی گفت و شنید، اتحاد و اتفاق، قومی یکجہتی، برداشت و رواداری، احترام انسانیت، جمہوری رویے، اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے مگر بد قسمتی سے ہمارے ہاں قومی یکجہتی و سماجی ہم آہنگی کے فروغ کے لئے "مشاورت و مکالمے" کی صورت حال تشویش ناک ہے۔ اس تحقیقی مضمون میں سماجی ہم آہنگی کے فقدان کے اسباب و مضمرات کا جائزہ لے کر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل تجویز کیا گیا ہے۔ محققین نے سماجی ہم آہنگی کے فروغ کے لئے اختلاف رائے کے احترام، جمہوری اقدار کے فروغ، رواداری و برداشت، تنقیدی و تخلیقی فکر پر بالعموم جبکہ "سماجی رابطوں اور مکالمے" کی ضرورت و اہمیت پر بالخصوص زور دیا ہے۔ مذہبی و سماجی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے بعض تعلیمی و تربیتی پروگراموں کے اجراء کی تجاویز بھی پیش کی ہیں۔

دنیا کا کوئی بھی روایتی یا جدید ترقی یافتہ معاشرہ پوری طرح یکساں اور مماثل نہیں ہوتا۔ عالمگیریت کے باوجود ہر جگہ تنوع اور سماجی گروہ پائے جاتے ہیں جو ایسے افراد سے تشکیل پاتے ہیں، جو زبان، ثقافت، نسل، سماجی یا اقتصادی طبقہ اور مذہبی لحاظ سے ایک دوسرے

سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ لفظ تکثیریت یا تنوع ایک ایسی حالت کی نشاندہی کرتا ہے جس میں تمدن کے تنوع کے ساتھ ساتھ حقیقت اور صداقت کے بھی مختلف طبقہ ہائے خیال، نقطہ ہائے نظر، زاویہ ہائے نگاہ اور توضیحات موجود ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے پر حاوی بھی نہیں ہوتیں۔ تکثیریت سے مراد عقائد، اقدار، نظریات، نسل، زبان، رنگ، تہذیب، ثقافت، اور شناخت وغیرہ کا تنوع ہے۔ یہ تنوع ایک طرف زندگی کا عظیم حسن ہے تو دوسری طرف سماجی ہم آہنگی کے لئے ایک بڑا چیلنج بھی۔ تکثیریت کی وجہ سے ایک طرف انسانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار ہوتا ہے تو دوسری طرف اس تنوع کے ہوتے ہوئے سماجی زندگی میں ہم آہنگی، تعاون اور اتفاق کا پیدا کرنا ایک چیلنج ہے۔

تنوع ایک قدرتی امر ہے اور ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں: یا تو سماجی تکثیریت اور تنوع کو بزور طاقت اور جبر و استحصال ختم کر کے افراد کے درمیان نظریاتی، ثقافتی، اور تمدنی ہم رنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جو کہ ناممکن ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نظریاتی، ثقافتی، مذہبی، اور تمدنی تنوع کی تحسین کرتے ہوئے اس میں وحدت و ہم آہنگی کو تلاش کیا جائے، تاکہ معاشرے کا حسن اور انسانوں کی آزادی بھی برقرار رہیں اور سماجی امن و امان کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ یقیناً دوسرا راستہ ہی زیادہ موزوں ہے کیونکہ اسی میں سب کی بھلائی، سالمیت، تحفظ، اور تعمیر و ترقی کا راز مضمر ہے۔

قرآن مجید (النحل 93:16) میں ارشاد ہے:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلِنَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمہ: اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا اور لیکن وہ جسے چاہتا ہے مگر اہی میں پڑا رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور البتہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔

پاکستان جس عظیم مقصد کے لئے معرض وجود میں آیا تھا اس کے حصول کے لئے پوری قوم کو باہمی اتحاد و یکجہتی کے ساتھ جہدِ مسلسل کرنے کی ضرورت تھی تاکہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ممکن

ہوسکے جو صحیح معنوں میں آزاد، اسلامی، جمہوری اور فلاحی معاشرہ ہو۔ بد قسمتی سے پاکستانی معاشرہ قومی یکجہتی اور سماجی ہم آہنگی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے غیر ہم آہنگی، فرقہ واریت، سیاسی نفرت، عدم برداشت اور انتہاپسندی و دہشت گردی کا شکار ہو گیا ہے جس سے قومی ترقی کی منزل دور سے دور ہوتی چلی گئی ہے۔ پاکستان میں سماجی غیر ہم آہنگی کے بڑے اسباب جہالت، انا پرستی، ذاتی مفادات، بیرونی سازش، غربت، فرقہ واریت اور قانون کی حکمرانی کا فقدان ہے۔

سماجی غیر ہم آہنگی کے اسباب ق مضمورات پر قابو پانے کے لئے ضروری ہے کہ ذاتی انا سے بالاتر ہو کر، ذاتی مفادات پر قومی اہداف، وزن، اور اقدار کو ترجیح دیتے ہوئے باہمی مشاورت اور "مکالمے" کو فروغ دیا جائے۔ تمام جمہوری معاشروں میں فیصلہ سازی اور تنازعات کے حل کے لئے "مکالمے" کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی مکالمے کی اہمیت مسلمہ ہے۔

مکالمے کا معنی و مفہوم

عربی زبان میں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان زبانی گفتگو کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ نطق و تحدیث کو بھی مکالمہ کہا جاتا ہے (لسان العرب 1996)۔ مکالمہ کو انگریزی زبان میں ڈائیلاگ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب اختلاف رائے یا اتفاق رائے پر پر امن انداز سے گفتگو کو ترویج دینا ہے (الموجد 2010)۔ مکالمہ کو اصلاً سمجھنے کے لیے اس بات کا ادراک نہایت ضروری ہے کہ قاری کو مکالمے اور مباحثے کے درمیان بنیادی فرق کا اندازہ ہو (آنرک 1996) فریقین میں سے کسی ایک کے موقف کی تائید یا جیت مکالمے کی تاثیر سے مشروط نہیں ہوتی، جبکہ مباحثے میں عموماً فریقین کی غایت اپنے موقف کا غلبہ ہوتا ہے (رومی 2005) ، اس لیے مکالمے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین ایک دوسرے کی بات اور موقف کو سمجھنے کے مقصد کو فوت نہ ہونے دیں۔

سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں مکالمے کی اہمیت

مکالمے کے لغوی و اصطلاحی معنی و مفہوم سے واضح ہوا کہ مکالمہ میں ذاتی تجربے کو شعور ذات اور تفہیم کی بنیادی اکائی تصور کیا جاتا ہے اور اس عمل میں شناخت کے تحفظ اور اختلافات کے حل کی دریافت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ سماجی ہم آہنگی سیاسی و مذہبی قوتوں کے مابین تعلقات کی نوعیت سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ یعنی اگر مذہبی، سیاسی، اور دیگر سماجی قوتوں کے درمیان صحت مندانہ مکالمے، رابطے، احترام اور ہم آہنگی کی روایت موجود ہے تو سماجی تعلقات پر اس کے بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ بصورت دیگر سماجی ہم آہنگی کو شدید خطرات لاحق رہتے ہیں (محمد حسین 2016)۔ سماجی ہم آہنگی دراصل سیاسی، سماجی، اور مذہبی قوتوں کے مابین تعلقات کی نوعیت سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ یعنی اگر مذہبی، سیاسی، اور دیگر سماجی قوتوں کے درمیان صحت مندانہ مکالمے، رابطے، احترام اور ہم آہنگی کی روایت موجود ہے تو سماجی تعلقات پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ بصورت دیگر سماجی ہم آہنگی کو شدید خطرات لاحق رہتے ہیں (محمد حسین 2016)۔

مکالمے کے اغراض و مقاصد

یوں تو مکالمہ اپنی نوعیت میں ایک سماجی عمل ہے جو کسی بھی سماجی مقصد کے حصول یا کسی سماجی مسئلہ کے حل کے لئے کیا جاسکتا ہے، تاہم مکالمے کے تین عمومی اور روایتی مقاصد ہوتے ہیں۔

1- قیام امن و حل تنازعات

2- اجتماعی اہداف کا حصول

3- سچائی کی تفہیم و تلاش

1- قیام امن و حل تنازعات

سماجی و اجتماعی زندگی میں تنوع اور تکثیریت کے باعث اختلافات، مشکلات یا تنازعات کا جنم لے لینا معمول کی بات ہے۔ مگر انتہائی ضروری ہے کہ باہمی گفت و شنید اور مکالمے کی روایت برقرار

رہے۔ تنازع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مصدر نزع / نازع ہے۔ اس کا معنی اختلاف، مخاصمہ، لڑائی جھگڑا، کسی شے کو اپنی طرف کھینچنا، (لسان العرب 1996) کسی چیز کا مفقود ہونا، یا کسی چیز کو متنازع بنانا ہے (ابن منظور 1996)۔

سماجیات کے علم کی رو سے تنازع مفادات کا بین الافراد یا بین الگروہی تصادم کا نام ہے یہ تصادم منظم، غیر منظم، جزوقتی، کل وقتی، جسمانی، روحانی، عقلی یا متنوع اقسام کا ہو سکتا ہے (سیٹ پی ایم 2006)۔ تنازع ایک ایسے سماجی عمل کا نام ہے جس میں افراد یا گروہ کسی ایک مقصد کے ایک طرف حصول کے لیے کوشاں ہوں (سنوڈری 2011)، اور اس عمل میں وہ مخالف کے ساتھ رقابتی رویہ رکھیں۔

تنازعات و اختلافات کی بہت سی اقسام و وجوہات ہیں مثلاً گروہوں کے درمیان تنازعات، افراد کے مابین اختلافات، نظریاتی اختلافات و تنازعات، سیاسی اختلافات و تنازعات، بین المذاہب تنازعات، بلا واسطہ و بالواسطہ اختلافات، فرقہ وارانہ اختلافات و تنازعات وغیرہ۔ (محمد ابو نمر 2010)

جب معاشرے میں عدم برداشت، عدم رواداری اور غیر ہم آہنگی جیسے سماجی مسائل موجود ہوں تو مکالمہ کا مقصد قیام امن اور حل تنازعات ہو گا (ہنٹنگٹن 2020)۔ جیسا کہ عصر حاضر میں دنیا کے امن کو بے شمار خطرات لاحق ہیں اور ساری دنیا خود کش حملوں اور جوابی حملوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ حتیٰ کہ بعض حلقوں میں یہ بے چینی بھی پائی جاتی ہے کہ دنیا ایک تہذیبی کشمکش کی طرف بڑھ رہی ہے۔

ایسے ماحول میں "مکالمہ" ہی وہ مؤثر طریقہ ہے جس سے تنازعات کے حل اور پر امن معاشرے کے قیام کی امید کی جاسکتی ہے۔ کسی ملک کی سیاسی، سماجی اور مذہبی قوتیں باہمی مکالمے سے ہی اپنے تنازعات کا دیرپا حل نکال سکتی ہیں۔ قیام امن کے لئے باہمی تنازعات کا مؤثر حل تلاش کرنا ہی سماجی ہم آہنگی کے فروغ کو ممکن

بناتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ اور صبر آزماء عمل ہے جس کی لئے استقلال و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔

Peace building is understood as a comprehensive concept that encompasses, generates, and sustains the full array of processes, approaches, and stages, needed to transform conflict toward more sustainable, peaceful relationships. The term thus involves a wide range of activities that both precede and follow formal peace accords. (Huntington 2020)

"قیام امن ایک جامع تصور ہے جس میں ایسا نظام وضع کرنا ہوتا ہے جس میں وہ تمام اقدامات لیے جائیں جو اختلافات کو مضبوط تعلقات میں تبدیل کر دیں۔ قیام امن کی اصطلاح ان تمام مراحل، سرگرمیوں اور اقدامات کو شامل ہے جو کسی امن معاہدے سے پہلے یا بعد میں اٹھائے جاتے ہیں۔"

2- اجتماعی اہداف کا حصول

ضروری نہیں کہ مکالمہ صرف غیر معمولی حالات، تصادم، شدید اختلافات، یا تنازعات کی صورت میں ہی شروع کیا جائے بلکہ مکالمہ کا ایک اہم مقصد اجتماعی مفادات کے حصول کے لئے سماجی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کا فروغ بھی ہوتا ہے تاکہ مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی باہمی مشاورت سے کی جاسکے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مکالمہ اپنی نوعیت میں ایک مسلسل سماجی عمل ہے جو زندگی کا لازمی جزو ہے اور بنیادی طور پر تمام سول سوسائٹی اس عمل کو آگے بڑھانے کی ذمہ دار ہے۔ اس طریقے سے ہی معاشروں میں تنوع کا احترام، سماجی ہم آہنگی اور باہمی تعاون و تعامل کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ملک یا قوم اس وقت تک اپنے قومی مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ متحد نہ ہو اور اتحاد کے لئے باہمی احترام، برداشت، صبر و تحمل اور مکالمہ کی روایت کو فروغ دینا ضروری ہے۔

3- سچائی کی تفہیم و تلاش

سچائی کی تلاش سے ہی انسان روحانی و اخلاقی منازل طے کرتا ہے، اس کے لئے دوسروں کے خیالات و نظریات سے آگاہی بھی

ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے مختلف انداز اور زاویہ ہائے نگاہ ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیک وقت ہر زاویہ نگاہ درست بھی ہو۔ مذاہب اور دیگر سماجی قوتوں کے درمیان اس لئے بھی رابطہ و مکالمہ ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے تجربات، نظریات، زاویہ نگاہ، اور خیالات سے آگاہی حاصل کریں اور مل کر سچائی کی راہ پر آگے بڑھ سکیں۔ ایک مذہب کی سچائی دوسرے مذہب کی سچائی کی تصدیق کر سکتی ہے جیسا کہ قرآن پہلے ادیان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکالمہ بین المذاہب کا مقصد لوگوں کو دین کی تبدیلی پر آمادہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا منشا ان لوگوں سے علمی اور بعض صورتوں میں روحانی تعلق قائم کرنا ہے، جو عام حالات میں ایک دوسرے سے ملنے کا چارہ نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ مکالمے کا مقصد ہر گز نظریاتی تنوع کو ختم کرنا نہیں بلکہ اختلاف رائے کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے باہمی اتحاد و اتفاق کو فروغ دینا ہی مکالمے کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے

مکالمے کے اصول و آداب

مکالمہ کے آداب میں سے ہے کہ شرکاء گفت و شنید کے لئے کھلے ذہن اور سماج کے وسیع تر مفاد کو اپنے ذاتی مفاد، انا اور تنگ نظری پر ترجیح دیں۔ مکالمے کے دوران مفروضات اور تعصبات کی غیر جانبدارانہ جانچ پڑتال کی جانی چاہئے۔ اگر مقصد ایک ہو تو "مکالمے" کے دوران ایک فرد یا گروہ کو اپنے خیالات، دلیل یا موقف پر نظر ثانی کرنے کے لئے بھی تیار ہونا چاہئے۔ مکالمے کے دوران دوسروں کی بات توجہ سے سنی چاہئے تاکہ ان کے موقف کو درست طور پر جان سکیں، مشترکہ معانی تلاش کر سکیں اور وہ مقامات تلاش کر سکیں جہاں تعاون و ہم آہنگی ممکن ہو۔ مکالمے کے دوران ساری توجہ بنیادی مسئلہ پر مرکوز ہونی چاہئے اور ہر کسی کو پورا موقع دینا چاہئے کہ وہ اپنا موقف بیان کر سکیں۔ مؤثر مکالمہ میں مندرجہ ذیل آداب اور اصولوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر ان آداب سے صرف نظر کیا جائے تو مکالمہ ناکام ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔

- تجربے، تفہیم اور عمیق مطالعہ کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے۔
- دوسروں کی بات سمجھنے کے لئے سنی جاتی ہے، جواب دینے کے لئے نہیں۔
- پہلے سے قائم معاندانہ مفروضات ترک کر دیے جاتے ہیں۔
- مکالمہ کے اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔
- مکالمہ کرتے ہوئے مناظرانہ اسلوب سے مکمل پرہیز کیا جاتا ہے۔
- مماثلات سے آغاز کیا جاتا ہے تاکہ باہمی اعتماد میں اضافہ ہو۔
- اختلاف کے آداب کا خیال رکھا جاتا ہے۔

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مکالمہ کی ضرورت و اہمیت

یہ ایک نہایت اہم سوال ہے کہ اسلام نظریاتی تنوع اور سماجی و مذہبی تکثیریت کے بارے میں کیا اصول دیتا ہے؟ اس سوال کے تین اہم پہلوؤں اور جہتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم پوچھیں کہ اسلام کیسے قانونی سطح پر تکثیری معاشرہ میں اپنی موجودگی کو دیکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ اسلام تکثیری معاشرے میں کیسے اپنا وجود برقرار رکھتا ہے اور مخالف قوتوں کے ساتھ بقائے باہمی اور اپنے مخالف معاشرتی طرز زندگی کو کس طرح تسلیم کرتا ہے؟ سوال کا دوسرا پہلو اخلاقی اور مذہبی ہے۔ یعنی دور حاضر کے تکثیری معاشرے میں اسلام دیگر مذاہب سے کیسے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، جو مذہبی اور اخلاقی شعور کے حوالے سے آپس میں تھوڑے یا زیادہ مختلف ہیں؟ تیسرا پہلو مستقبل سے متعلق ہے۔ یعنی کیا تمام مذاہب میں آئندہ کی کسی منزل یا مشترکہ افق کا وجود ممکن ہے کہ جس کی طرف تمام اختلافات کے باوجود اکٹھے مل کر قدم بڑھایا جاسکے اور اس طرح باہمی مکالمے کے ذریعے انسانیت کو اتحاد و اتفاق کی برکات سے بہرہ مند کیا جاسکے؟

اس سوال کے تمام پہلوؤں کا جواب اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ سے تلاش کریں تو معلوم پڑتا ہے کہ اسلام مجموعی طور پر بین المذاہب مکالمے، سماجی ہم آہنگی اور تکثیریت کے احترام پر یقین رکھتا ہے۔ اسلام ایک طرف تکثیریت کو خدا کی حکمت کے طور پر قبول کرتا

ہے تو دوسری طرف تکثیریت میں وحدت کی بنیاد کی بھی نشان دہی کرتا ہے۔ اس ضمن میں چند اہم آیات کا مطالعہ ضروری ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے (ہود- 118:11):

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً

(اور اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔)

اس آیت میں تنوع خدا کی منشاء معلوم ہوتا ہے۔ اس تکثیریت کی نشاندہی کے بعد قرآن مجید نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ انسانی تنوع اور تکثیریت میں وحدت بھی موجود ہے۔ جیسا کہ ارشاد (الانبیاء 92:21) ہے: إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون

(یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں تو تم میری ہی عبادت کرو۔)

قرآن مجید ہمیں فرقہ واریت سے بچنے اور اتحاد و اتفاق کے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے، کیونکہ پر امن، بھرپور اور ہر اعتبار سے مخلوق خدا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لئے یہی راستہ بہترین مانا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات میں ایسی عظیم تعلیمات ہیں جو انسانی وحدت، ہم آہنگی اور احترام کے لئے مشعل راہ ہیں۔ (الحجرات- 13:49) ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

(اے لوگو! ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے اور خبر رکھنے والا ہے۔)

مذکورہ بالا آیت نہایت خوبصورتی سے تمام بنی نوع انسان میں ایک خصوصی نسبی تعلق اور وحدت انسانی کو واضح کرتے ہوئے، قوم اور قبیلے جیسی تکثیریت کا بھی اعتراف کرتی ہے۔ یعنی بنی نوع انسان اپنی تمام تر تکثیریت کے باوجود ایک نسبی تعلق میں جڑی ہوئی ہے۔ اور ہم سب اپنے سلسلہ نسب میں اور اپنے اندرونی جذباتی تعلقات میں ایک ہی ماں

باپ سے ہیں۔ انسانوں کا یہی رشتہ ذاتی توجہ، دوستی اور بے غرضی کے ذریعے انہیں ایک وحدت کی لڑی میں پروسکتا ہے۔

تکثیریت میں وحدت کے حوالے سے اسلام کا تصور امت ان بنیادی اصولوں پر قائم ہے، جس کا اظہار آپ ﷺ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع (مسند احمد 5:441) میں اس طرح ارشاد فرمایا۔ ایہا الناس الا ان ربکم واحد، وان اباکم واحد، کلکم لآدم و آدم من تراب، ان اکرمکم عند اللہ اتقکم۔

(اے لوگو تمہارا خدا ایک ہے، اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔)

آپ ﷺ کے اس تاریخی خطبہ میں ایسی اہم باتیں ہیں، جو فلسفہ اجتماعیت اور انسانی مساوات کے ساتھ مل کر فطری اور بنیادی حقوق کی بازیافت ممکن بناتی ہیں۔ اسلام انسان کی بلحاظ انسان مساوات کا علمبردار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں صرف تقویٰ کی بنیاد پر عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن مجید (النساء: 4) میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ انسان کو "نفس واحدہ" سے بنایا گیا ہے۔ ارشاد ہے: يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

(اے لوگو! اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔)

لوگ سماجی ہم آہنگی کا مظاہرہ اسی صورت میں کرتے ہیں جب وہ محسوس کریں کہ ان کو انسانی عزت کی ضمانت دی جاتی ہے اور ان کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ پیدائشی اور اکتسابی عزت انسانی کا تصور اجتماعیت کے لئے سماجی تحریک اور قوموں کے رضا کارانہ تعاون کے لئے تخلیقی قوت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لئے اسلام نے نظریاتی مماثلت (توحید) کے علاوہ شرف انسانیت کو بھی اہمیت دے کر گویا بقائے باہمی اور سماجی ہم آہنگی کی راہ ہموار کر دی ہے۔ یعنی اگر نظریاتی مماثلت کا اصول ممکن نہ ہو تو انسانیت کی بنیاد پر ہی مکالمہ کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔

قرآن مجید میں ہی ارشاد ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری نسل انسانی کے قتل اور ایک انسان کی زندگی کا تحفظ تمام انسانوں کی زندگی بچانے کے مترادف ہے (المائدہ: 32)۔

قرآن مجید نے اس سے بھی آگے قدم بڑھاتے ہوئے مشترکہ عقائد بالخصوص ایمان باللہ کے اصول کو مکالمہ بین المذاہب اور تکثیریت میں وحدت کی بنیاد قرار دیا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ . (آل عمران: 64)

(آپ فرمادیں: اے اہل کتاب! تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، (وہ یہ) کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان (مسلمان) ہیں۔)

ہمیں سیرت رسول ﷺ میں دیگر مذاہب کے وفود کے ساتھ حتیٰ کہ بعض مواقع پر کفار کے ساتھ بھی مکالمے اور گفت و شنید کی مثالیں ملتی ہیں۔ سیرہ ابن اسحاق کے مطابق آپ ﷺ کے پاس نصرانیوں کے قبیلے نجران کے وفد سے قریب ساٹھ لوگ حاضر ہوئے، جن میں سے چودہ اشخاص انکے سردار تھے۔ جن میں امیر قوم، پادری، مدرس اعلیٰ اور دیگر عقلاء شامل تھے۔ یہ وفد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور بعض معاملات و نکات پر گفتگو ہوتی رہی۔ اس واقعہ القدر مکالمے کے دوران مذہبی رواداری کا ایک بے مثال مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملا جب ان لوگوں نے مسجد نبوی میں ہی اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی۔ اس بات سے آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں سے ہمارا بین المذاہب مکالمات کے آداب کے متعلق شعور اجاگر ہوتا ہے (دلائل النبوة: بیہقی)۔

ریاست مدینہ کا قیام آپ ﷺ کی مذہبی اور سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، آپ ﷺ نے مدینہ میں انصاف اور قانون پر مبنی ایک بے نظیر حکومت قائم کی، اور اسکی اساس مساوات پر رکھی۔ انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے لیے جملہ اصول و ضوابط مرتب فرمائے، اس طرح ایک بے مثال معاشرے کی تشکیل کے لئے ایک تحریری قانون و دستاویز کو تدوین فرمایا، اس تحریری قانون کو بیثاق مدینہ کہا جاتا ہے، شہرہ آفاق اسلامی اسکالر ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے مطابق یہ دستاویز دنیا کی تاریخ کا پہلا تحریری قانون تھا، جو بین القبائل، بین المذاہب اور بین الاقوام یکجہتی کی ایک نایاب نظیر ہے۔ یہ کہنا ناحق نہ ہو گا کہ ریاست مدینہ پہلی اسلامی مخلوط حکومت تھی جس میں عصر حاضر کے ایک مشہور نعرے Unity in Diversity کی عملی شکل تعبیر میں لائی گئی۔ (محمد حمید اللہ

(1986)

اسی طرح صلح حدیبیہ رسول اللہ ﷺ کی سیاسی بصیرت اور قائدانہ حکمت کا عظیم الشان واقعہ ہے۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے دشمن کے ساتھ مکالمہ کرنے، جنگ و جدل سے بچنے، صلح نامہ تحریر کروانے، اور وقت حاصل کرنے کے لئے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کامیاب مکالمے کے جو مثبت اثرات مرتب ہوئے ان سے کون واقف نہیں۔

مکالمے کی حدود و قیود، مشکلات اور چیلنجز

مکالمہ بظاہر ایک آسان عمل نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں سوچ کی تبدیلی سے نظر یہ سازی تک اور مکالمے پر عمل درآمد کے آغاز سے لے کر سماجی حقیقت بننے تک کا سفر انتہائی احتیاط کا بھی متقاضی ہے۔ مکالمے کو تسلیم کرنے سے کیا مشکلات پیش آسکتی ہیں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ سماجی قوتوں کے درمیان مکالمے کے دوران ابھرنے والے سوالات اور اختلافات کو برداشت کرنا ہی اصل امتحان ہے۔ اس کے لئے صبر و تحمل، انسانی حقوق کے احترام، رواداری و برداشت، اختلاف کے آداب، جیت-جیت کی سوچ، ذاتی مفاد کی قربانی، اور اعلیٰ شعور و آگہی کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مکالمہ کے

شمرات اور قیمت کا درست تقابل کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں تک کوئی فریق اپنی نظریاتی اساس میں وسعت، اقدار میں لچک اور موقف میں نرمی پیدا کر سکتا ہے اور کس حد سے آگے بڑھنا مذہبی شناخت، مذہبی اقدار اور قومی مفاد کے لئے خطرناک یا ناقابل قبول تسلیم ہوگا۔

ایک دوسرا چیلنج انسانی حقوق کی آزادی اور تکثیریت کی حفاظت کرتے ہوئے کسی نئے مسئلے کا جنم لینا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً تکثیریت کے احترام اور بقائے باہمی کے اصولوں کی تبلیغ کے نتیجے میں لادینیت کی آبیاری ہونے لگے تو اہل مذہب کے لئے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ حریت فکر اور تکثیریت کے احترام کی حدود و قیود کیا ہیں۔ علاوہ ازیں یہ تجربہ بھی کرنا لازم ہوگا کہ آیا تکثیریت بقائے باہمی، اظہارے رائے کی آزادی اور جمہوری رویے کی آبیاری سماجی ہم آہنگی میں اضافہ کریں گے یا سماج میں ایک نئی تقسیم کا باعث بن جائیں گے۔ اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ جہاں ایک طرف "تکثیریت" کا تحفظ اور دوسری طرف "وحدت" کی تلاش جیسا اہم ایجنڈا ہو وہاں جرأت اور احتیاط دونوں ضروری ہیں۔ تکثیریت میں وحدت اور ہم آہنگی نہ ہو تو صرف انتشار بچ رہتا ہے اور اگر تکثیریت پر قدغن لگائیں تو سماجی زندگی کا حسن اور ارتقاء متاثر ہوتا ہے۔ تاہم ہر قدم پر احتیاط، شعور اور آگہی لازم ہے۔

مکالمے اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ کے لئے تعلیمی اداروں

کا کردار

اگرچہ پاکستان میں اس وقت بہت سے سماجی ادارے اور تنظیمیں قومی و مذہبی ہم آہنگی، مکالمہ بین المذاہب، انسانی حقوق کی آزادی و تحفظ، سماجی انصاف، جمہوری اقدار کے فروغ اور قانون کی بالادستی جیسے اہم مقاصد کے لئے کام کر رہے ہیں اور ملک میں بقائے باہمی اور ہم آہنگی کی فضا ہموار کرنے کی بھرپور کوشش میں ہیں۔ ان کے اس کام کی تحسین ہونی چاہئے تاہم سماجی ہم آہنگی، مکالمہ بین المذاہب، تکثیریت کے تحفظ و احترام اور فرقہ واریت کے خاتمہ کے لئے تعلیمی اداروں کو بھی اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لئے مکالمہ بین المذاہب اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ کے لئے

باقاعدہ تعلیمی و تدریسی پروگرامز یا کورسز کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس وقت جو تنظیمیں تعلیم و تربیت کا کام کر رہی ہیں، وہ اپنی ہیئت اور نوعیت میں خالصاً تعلیمی ادارے نہیں ہیں اور بعض تنظیموں کی لیاقت اور اثرات بھی محدود ہیں۔ نیز ان اداروں اور تنظیموں کی نوجوان نسل تک براہ راست رسائی بھی نہیں۔ لہذا یونیورسٹیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس اہم کام پر توجہ دیں اور ایسی نوجوان نسل کی آبیاری میں اپنا کردار ادا کریں جو پرامن اور ہم آہنگ معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہوں، تاکہ ملک میں عارضی نہیں بلکہ حقیقی اور دیرپا امن قائم ہو سکے۔ اس مقصد کے لئے جو بھی تعلیمی پروگرام تشکیل دیا جائے اس میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی چاہئیں۔

1- سوچ اور زاویہ نگاہ میں وسعت پیدا کرے

سماجی غیر ہم آہنگی، عدم رواداری اور عدم برداشت کا ایک بڑا سبب تنگ نظری اور محدود زاویہ نگاہ ہے۔ جس کی وجہ سے لوگ صرف اپنی سوچ اور زاویہ نگاہ کی صحت پر اصرار کرتے ہیں۔ یہ رویہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور بے شمار سماجی مسائل کا سبب بنتا ہے۔ لہذا تعلیم و تربیت کا جو بھی پروگرام ترتیب دیا جائے، اس میں یہ خوبی ہو کہ وہ شرکاء اور طلباء کی سوچ اور زاویہ نگاہ میں لچک اور وسعت پیدا کرے۔ اس مقصد کے لئے درست مشقوں اور مؤثر مثالوں کا استعمال کیا جائے۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔

2- تخلیقی و تنقیدی فکر کی نشوونما کرے

سماجی مسائل اور عدم برداشت کا ایک بڑا سبب تخلیقی و تنقیدی فکر کی کمی ہے۔ لوگ اپنی اور دوسروں کی رائے کا درست تجزیہ نہیں کر پاتے اور ایک اندھی تقلید کا شکار ہو کر مسائل پیدا کرتے ہیں۔ بعض ایسے گروہ وجود میں آجاتے ہیں جو نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کر کے سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ طلبہ میں تنقیدی فکر پیدا کرنے کے لئے درست موضوعات، مؤثر مواد کے انتخاب اور ماہر اساتذہ، علماء، اور دانشوروں کے لیکچرز کا اہتمام کیا

جائے۔ تعلیمی نصاب میں قرآن و سنت اور اسلامی تاریخ کے حوالوں کی روشنی میں بنیادی انسانی حقوق، بین المذاہب اور بین المسالک مکالمہ کے بارے میں علماء کی تحریریں، ملکی آئین و قوانین سے آگاہی، سماجی ہم آہنگی کے اصول و آداب اور سائنسی و تنقیدی فکر کی آبیاری کا مکمل سامان میسر ہونا چاہیے۔

3۔ بنیادی مہارتوں میں اضافہ کرے

بعض اوقات نیت و ارادہ تو موجود ہوتا ہے اور سماجی ہم آہنگی کے لئے درکار رویہ اور وسیع قلبی بھی نظر آتی ہے، مگر متعلقہ مہارتوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے سماجی ہم آہنگی اور تنازعات کے حل کا مقصد حاصل نہیں ہو پاتا۔ لہذا تعلیم و تربیت کے پروگرامز میں ایسی بنیادی مہارتوں کی تربیت کا مکمل بندوبست ہونا چاہئے جو مکالمے کی عملی تربیت، باہمی گفت و شنید کے آداب کی عملی تربیت، مذاکرات کی عملی تربیت، حل تنازعات کی مشق، قائدانہ صلاحیتوں میں اضافہ، اہداف کے تعین کی تربیت، مکالمے کا ایجنڈا طے کرنے اور دوسروں کی بات سننے کی مہارت وغیرہ پر مشتمل ہو۔

خلاصہ بحث

بقائے باہمی، سماجی انصاف و مساوات، باہمی احترام اور ہم آہنگی کے اصولوں پر مبنی پر امن معاشرے کی تشکیل ایک عظیم مگر کثیر الجہتی ہدف ہے۔ جس کے لئے کثیر افراد، اداروں، موزوں وسائل اور مؤثر اقدامات کے ساتھ ساتھ انتہائی محنت طلب، جرات مندانه، اور پر خلوص قیادت بھی درکار ہے۔ اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ افراد، ادارے اور سرکاری و غیر سرکاری تنظیمیں باہم مربوط اور مسلسل کوشش کریں تاکہ معاشرہ حقیقی معنوں میں رواداری، برداشت اور سماجی انصاف کے اصولوں پر استوار ہو سکے۔ تعلیمی ادارے خصوصاً جامعات صرف چند سیمینارز اور

کانفرنسز تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ مکالمے اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ کی لئے باقاعدہ تعلیمی پروگرام یا کورسز کا آغاز کریں۔ اس مقصد کے لئے متعلقہ شعبہ جات کے اساتذہ کی تربیت بھی لازمی ہے۔ امن و ہم آہنگی اور سماجی انصاف و مساوات پر مبنی معاشرے کی تشکیل کا خواب اسی صورت میں پورا ہو گا جب ہم نوجوانوں کو اس مقصد کے لئے تیار کریں گے۔ سماجی، سیاسی، مذہبی اور تمدنی تنوع کو ایک دوسرے کی کمزوری، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے اور نفرت و شدت پسندی کا باعث بنانے کے بجائے اسے قدرتی حسن سمجھتے ہوئے تکثیریت میں وحدت پیدا کر کے ایک دوسرے کی ترقی و خوشحالی، ملکی سلامتی، قیام امن اور بقائے باہمی کا ماحول پیدا کیا جائے۔ یہ اس وقت ہو گا جب ہم جمہوری اقدار، آئینی بالا دستی، باہمی گفت و شنید اور مکالمے پر یقین رکھیں گے۔ ملک میں سماجی تعامل اور باہمی احترام کا ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں شہریوں کو ان کی سیاسی، مذہبی، لسانی، علاقائی اور تمدنی وابستگی کی بنیاد پر کسی امتیازی سلوک، تحقیر و تشدد اور تعصب و نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر کسی کے لئے ترقی کے یکساں مواقع ہوں اور ملکی ترقی و استحکام میں سب اپنا کردار ادا کر سکیں۔

ضروری نہیں کہ مکالمہ ہر حال میں نتیجہ خیز ہو اور سب فریقوں کے درمیان اتفاق رائے پایا جائے۔ البتہ باہمی احترام کا اصول اپنا کر مکالمے کے عمل کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا جاسکتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ مکالمہ کامیاب ہو رہا ہے یا ناکام، مکالمہ کی کوشش بذات خود ایک قابل تعریف عمل ہے جس کا ابتدائی مقصد اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ہم مختلف آراء کے احترام، تکثیریت، برداشت، رواداری، امن اور گفت و شنید پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ عمل اگر کسی وقت نتیجہ خیز نہ بھی ہو تو بھی اس کو عجلت میں چھوڑ دینا عقل مندی نہیں۔ مکالمہ انسانوں کے مابین ابلاغ کا باعزت طریقہ اور انسانی وقار کا اظہار ہے۔ اجتماعی بھلائی اور خیر

کے کسی عمل کے فوری مؤثر نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس عمل کو ترک کر کے سماجی افراتفری کو کھلی چھوٹ دے دی جائے۔

References

- Al-Quran, Al Nahal 16 93 :
- Lisan Al Arab Almanzoor Dar Ul Kutub Al Ilmiyah) (1996 : Majmooa Dirasaat Ajmiyah
- Al Munjid Fil Lughah Lawalees Maloof (2010: Al Maktabah Alkaso Liykiyah Beriut)
- Isaacs, W. N. (1996). The process and potential of dialogue in social change. *Educational Technology*, 36(1), 20-30.
- Romney, P. (2005). The art of dialogue. *Animating Democracy*, 1-22. Retrieved August 26, 2022, from <https://www.mukaalma.com/6546>
- Retrieved August 26, 2022, from <https://www.mukaalma.com/6546>
- Manzur, I. (1997). Lisan al-'arab
- Kellett, P. M. (2006). *Conflict dialogue: Working with layers of meaning for productive relationships*. Sage 7-11.
- Snodderly, D. (2011). Peace terms. *Glossary of Terms for Conflict Management and Peacebuilding*, 22.
- Abu-Nimer, M. (2001). Conflict resolution, culture, and religion: Toward a training model of interreligious peacebuilding. *Journal of Peace Research*, 38(6), 685-704.
- Huntington, S. P. (2020). The clash of civilizations. In *The New Social Theory Reader* (pp. 305-313). Routledge
- al-Quran, Hud118:11
- Al-Quran, Al Anbiya 92:21
- Al-Quran, al Hujurat13:49
- Masnad Ahmad Bin Hanbal 411 :5
- Al Nisa1:4
- Al Maidah32:5
- Al Imran64:3
- Dalail Al Nabuwah Maarafah Ahwal Sahib AlShariah)Dar Ul Kutub Al Ilmiyah – Dar Alrayan Lil Tarath (1984 - Baihaqi

- Hamidullah, M, (1986). The first written constitution in the world. Chicago, IL: Kazi Publications.
- Ibn Hisham, A. A. M. (1955). Al-sirah al-nabawiyah. *Beirut: Dar al-Jil*, 2,441/3